

Das Scherenproblem (von Harald Schröder)

Das spezielle Scherenproblem:

Wir betrachten ein Dreieck in einer Schere:

Nun sehen wir uns dieses Dreieck genauer an:

Gesucht ist das Dreieck mit maximalen Flächeninhalt. A ist der Flächeninhalt des Dreieck. Die Seite a ist gegeben. Wir haben dann:

$$A = \frac{c \cdot h}{2}$$

mit $c = 2a \sin \beta$, $h = a \cos \beta$ und $\frac{\alpha}{2} = \beta$

h ist maximal für $\beta = 0^\circ$ ($\alpha = 0^\circ$) und minimal für $\beta = 90^\circ$ ($\alpha = 180^\circ$).

Maximale Fläche:

$$A(\beta) = a^2 \cdot \sin \beta \cdot \cos \beta$$

Produktregel:

$$\frac{dA(\beta)}{d\beta} = a^2 \cdot (\cos^2 \beta - \sin^2 \beta)$$

1

$$\alpha = \angle(A, C, E) \quad \beta = \frac{\alpha}{2}$$

$$l_r = l - \frac{d}{\tan \beta} \quad \beta \in (\beta_{\min}, 90^\circ)$$

$$h = l_r \cdot \cos \beta$$

Das minimale β kann man aus $l_r = 0$ bestimmen. Es folgt: $\tan \beta_{\min} = \frac{d}{l}$

A ist die Fläche vom gleichschenkligen Dreieck (A, C, E) .

$$A = \frac{\overline{AE} \cdot h}{2} \quad \overline{AE} = l_r \cdot \sin \beta \cdot 2 \quad h = l_r \cdot \cos \beta$$

Wir erhalten:

$$A = l_r^2 \cdot \sin \beta \cos \beta$$

$$\Rightarrow A = \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \cdot \sin \beta \cos \beta$$

$$h = \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) \cdot \cos \beta$$

Gesucht sind die Maxima $h(\beta)$ und $A(\beta)$.

Der Höhenfall:

Weil $h(\beta_{\min}) = h(\beta = 90^\circ) = 0$ und $h > 0$ für $\beta \in (\beta_{\min}, 90^\circ)$ folgt nach dem Satz von Rolle die Existenz eines lokalen Maximums.

Wir verwenden die Produktregel und die Reziprokenregel $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$:

$$\frac{dh(\beta)}{d\beta} = -\sin \beta \cdot \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) + \frac{d}{\cos^2 \beta \tan^2 \beta} \cdot \cos \beta$$

mit $\frac{\sin \beta}{\tan \beta} = \cos \beta$:

$$= -\sin \beta \cdot l + d \cdot \cos \beta + \frac{d \cos \beta}{\sin^2 \beta}$$

Notwendiges Kriterium für lokale Extrema:

$$0 = \frac{dh(\beta)}{d\beta} \Rightarrow -\sin \beta \cdot \frac{l}{d} + \cos \beta + \frac{1}{\sin \beta \tan \beta} = 0$$

$$\frac{l}{d} = \frac{1}{\tan \beta} + \frac{1}{\sin^2 \beta \tan \beta}$$

3

$$\frac{l}{d} > 0 \quad \beta \in (0^\circ, 90^\circ)$$

Wir formen nun weiter um:

$$\frac{l}{d} \cdot \tan \beta = 1 + \frac{1}{\sin^2 \beta} \quad \sin^2 \beta = \frac{\tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta}$$

$$\Rightarrow \frac{l}{d} \cdot \tan \beta = 1 + \frac{1 + \tan^2 \beta}{\tan^2 \beta}$$

$$\frac{l}{d} \cdot \tan^3 \beta = \tan^2 \beta + 1 + \tan^2 \beta$$

schließlich:

$$\tan^3 \beta - \frac{2d}{l} \cdot \tan^2 \beta - \frac{d}{l} = 0$$

Das ist ein Polynom 3. Grades in $\tan \beta$. Dieses Polynom kann algebraisch exakt aufgelöst werden. Wir werden das nun durchführen. Dazu führen wir die Substitution $\tan \beta =: x$ ein. Dann lautet das Polynom:

$$x^3 - \frac{2d}{l} \cdot x^2 - \frac{d}{l} = 0$$

Das entspricht der Normalform:

$$x^3 + rx^2 + sx + t = 0$$

Wir lösen diese Gleichung nun nach einem Verfahren, das in Bronstein [1] Kapitel 2.4.2.3. auf S.131 steht:

Die Koeffizienten haben dann folgende Form:

$$r = \frac{-2d}{l} \quad s = 0 \quad t = -\frac{d}{l}$$

Als reduzierte Normalform wird bezeichnet:

$$y^3 + py + q = 0$$

mit

$$p = \frac{3s - r^2}{3} = -\frac{4d^2}{3l^2}$$

$$q = \frac{2r^3}{27} - \frac{rs}{3} + t = \frac{2r^3}{27} + t = -\frac{16d^3}{27l^3} - \frac{d}{l}$$

Eine wichtige Größe ist:

$$D := \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = \left(\frac{-4d^2}{9l^2}\right)^3 + \left(\frac{8d^3}{27l^3} + \frac{d}{2l}\right)^2$$

$$= \frac{8}{27} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^4 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^2$$

$$\frac{l}{d} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{l} > 0 \quad \Rightarrow \quad D > 0$$

Wir erhalten folgendes Resultat:

Es gibt nur **eine reelle Lösung** für $\frac{d}{l} > 0$, die mit der **Cardanischen Lösungsformel** ermittelt werden muß.

Es gilt dann:

$$u := \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{D}}$$

Wegen $D > 0$ folgt $\sqrt{D} \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}$

$$v := -\frac{p}{3u} \quad p \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad v \in \mathbb{R}$$

Daraus folgt:

$y_1 = u + v \in \mathbb{R}$ ist die **einzigste reelle Lösung** von $y^3 + py + q = 0$.

y_2 und y_3 sind **komplexe Lösungen**.

$$x_i = y_i - \frac{r}{3} = y_i + \frac{2d}{3l} \quad i \in 1, 2, 3$$

$$\Rightarrow \quad x_1 \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad x_2, x_3 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$$

Nun bekommen wir folgende Aussage:

$$x_1 = y_1 - \frac{r}{3} = y_1 + \frac{2d}{3l}$$

ist die **einzigste reelle Lösung** von $x^3 + rx^2 + sx + t = 0$. Die Winkel erhalten wir dann mit $\tan \beta_i = x_i$ für $i \in 1, 2, 3$. Damit ist β_1 die **einzigste reelle Lösung** des Höhenfalls. β_2 und β_3 sind wegen $\tan \beta_i = x_i$ und $x_2, x_3 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$ komplex.

Die Einsetzungen führen zu folgenden Ausdruck:

$$u = \sqrt[3]{\frac{8d^3}{27l^3} + \frac{d}{2l} + \sqrt{\frac{8}{27} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^4 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^2}}$$

5

$$u \geq 0$$

$$y_1 = u + v = u - \frac{p}{3u} = \frac{3u^2 - p}{3u}$$

mit $p = -\frac{4d^2}{3l^2}$

$$\tan \beta_1 = x_1 = y_1 + \frac{2d}{3l} = \frac{3u^2 + \frac{4d^2}{3l^2}}{3u} + \frac{2d}{3l}$$

schließlich folgt:

$$\beta_1 = \arctan \left(\frac{3u^2 + \frac{4d^2}{3l^2}}{3u} + \frac{2d}{3l} \right)$$

Weil $u \geq 0$ folgt $\beta_1 \in [0^\circ, 90^\circ]$. Es ist das gewünschte Intervall. Ferner gilt $\alpha_1 = 2 \cdot \beta_1$.

Der Fall $\frac{d}{l} = 0$:

In diesen Fall erhalten wir $u = 0$ und mit dem Satz von L'Hospital $x_1 = 0$ schließlich $\beta_1 = \arctan x_1 = 0$.

Es besteht eine Übereinstimmung mit dem speziellen Scherenproblem. Die Höhe h ist bei $\beta_1 = 0$ maximal. (Stetiger Übergang von $\frac{d}{l} > 0$ zu $\frac{d}{l} = 0$)

Damit gelten die Formeln für u und β_1 auch für den Fall $\frac{d}{l} = 0$.

Der Flächenfall:

Wir diskutieren nun die Flächenformel:

$$A(\beta) = \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \cdot \sin \beta \cos \beta$$

Weil $A(\beta_{min}) = A(\beta = 90^\circ) = 0$ und $A > 0$ für $\beta \in (\beta_{min}, 90^\circ)$ folgt nach dem Satz von Rolle die Existenz eines lokalen Maximums.

Für die Berechnung der Ableitung wenden wir wieder die Produktregel und die Reziprokenregel $\left(\frac{1}{g} \right)' = -\frac{g'}{g^2}$ an.

$$\frac{d}{d\beta} \left(\left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \right) = 2 \cdot \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) \cdot \frac{d}{\cos^2 \beta \tan^2 \beta} = 2 \cdot \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) \cdot \frac{d}{\sin^2 \beta}$$

$$\frac{d}{d\beta} (\sin \beta \cos \beta) = \cos^2 \beta - \sin^2 \beta$$

Produktregel:

$$\begin{aligned}\frac{dA(\beta)}{d\beta} &= \frac{d}{d\beta} \left(\left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \right) \cdot \sin \beta \cos \beta + \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \cdot \frac{d}{d\beta} (\sin \beta \cos \beta) \\ &= 2 \cdot \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) \cdot \frac{d}{\sin^2 \beta} \cdot \sin \beta \cos \beta + \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \cdot (\cos^2 \beta - \sin^2 \beta)\end{aligned}$$

Es gelten die Beziehungen:

$$\frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \tan \beta \quad \cos^2 \beta = \frac{1}{1 + \tan^2 \beta} \quad \sin^2 \beta = \frac{\tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta}$$

Damit folgt:

$$\frac{dA(\beta)}{d\beta} = \frac{2d}{\tan \beta} \cdot \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) + \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{1 + \tan^2 \beta} - \frac{\tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} \right)$$

Notwendiges Kriterium für lokale Extrema:

$$\frac{dA(\beta)}{d\beta} = 0$$

Durch Zerlegung folgt:

$$l - \frac{d}{\tan \beta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan \beta = \frac{d}{l}$$

oder

$$0 = \frac{2d}{\tan \beta} + \left(l - \frac{d}{\tan \beta} \right) \cdot \frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta}$$

Aus der zweiten Gleichung erhalten wir:

$$0 = 2d \cdot (1 + \tan^2 \beta) + (l \tan \beta - d) \cdot (1 - \tan^2 \beta)$$

$$0 = 2 \cdot (1 + \tan^2 \beta) + \left(\frac{l}{d} \tan \beta - 1 \right) \cdot (1 - \tan^2 \beta)$$

$$0 = 2 + 2 \tan^2 \beta + \frac{l}{d} \cdot \tan \beta - 1 - \frac{l}{d} \cdot \tan^3 \beta + \tan^2 \beta$$

$$0 = 1 + 3 \tan^2 \beta + \frac{l}{d} \cdot \tan \beta - \frac{l}{d} \cdot \tan^3 \beta$$

Es handelt sich um ein allgemeines Polynom 3. Grades nach $\tan \beta$. Dieses kann noch exakt gelöst werden.

7

Durch eine Umformung des Polynoms bekommen wir:

$$\frac{l}{d} = \frac{1 + 3 \tan^2 \beta}{\tan \beta \cdot (\tan^2 \beta - 1)}$$

Damit folgt die Aussage:

$$\frac{l}{d} > 0 \quad \text{für} \quad \beta \in (45^\circ, 90^\circ)$$

also für $\alpha = (90^\circ, 180^\circ)$

Nun wird das Polynom aufgelöst. Wir setzen dazu $\tan \beta =: x$. Dann wird aus dem Polynom:

$$0 = 1 + 3x^2 + \frac{lx}{d} - \frac{lx^3}{d}$$

Auf Normalform gebracht:

$$x^3 - \frac{3dx^2}{l} - x - \frac{d}{l} = 0$$

Wir gehen bei der Lösung wieder nach Bronstein [1] Kapitel 2.4.2.3. S.131 vor. Die allgemeine Normalform lautet:

$$x^3 + rx^2 + sx + t = 0$$

mit

$$r = -\frac{3d}{l} \quad s = -1 \quad t = -\frac{d}{l}$$

Mit $y = x + \frac{r}{3}$ erhalten wir das reduzierte Polynom:

$$y^3 + py + q = 0$$

mit

$$p = \frac{3s - r^2}{3} = \frac{-3 - \frac{9d^2}{l^2}}{3} = -1 - \frac{3d^2}{l^2}$$

$$q = \frac{2r^3}{27} - \frac{rs}{3} + t = -\left(\frac{2d^3}{l^3} + \frac{2d}{l}\right)$$

$$D := \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = -\left(\frac{1}{3} + \frac{d^2}{l^2}\right)^3 + \left(\frac{d^3}{l^3} + \frac{d}{l}\right)^2$$

Mit der kubischen Formel

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

erhalten wir schließlich:

$$D = -\frac{1}{27} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^2 + \left(\frac{d}{l}\right)^4$$

D kann also sowohl kleiner, größer oder gleich Null sein.

$D > 0 \Rightarrow$ eine reelle Lösung und 2 komplexe Lösungen

$D = 0 \Rightarrow$ eine reelle Lösung und eine reelle Doppellösung ($p \neq 0$)

$D < 0 \Rightarrow$ drei reelle Lösungen

Cardanisches Verfahren:

$$u := \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{D}} \quad v := -\frac{p}{3u}$$

$$y_1 = u + v$$

$$y_2 = -\frac{u+v}{2} + \frac{u-v}{2} \cdot i\sqrt{3} \quad i = \sqrt{-1}$$

$$y_3 = -\frac{u+v}{2} - \frac{u-v}{2} \cdot i\sqrt{3}$$

$$x_i = y_i - \frac{r}{3} = y_i + \frac{d}{l} \quad i = 1, 2, 3$$

Nun bilden wir die Ausdrücke für v und u :

$$v = \frac{1 + \frac{3d^2}{l^2}}{3u} = \frac{1}{u} \left(\frac{1}{3} + \frac{d^2}{l^2} \right)$$

$$u = \sqrt[3]{\frac{d^3}{l^3} + \frac{d}{l} + \sqrt{\left(\frac{d}{l}\right)^4 + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^2 - \frac{1}{27}}}$$

u und v können auch komplex sein. ($u, v \in \mathbb{C}$)

$$\tan \beta_i = x_i \quad \beta_i = \arctan x_i \quad i = 1, 2, 3$$

Um den Arcustangens zu berechnen, wenn x_i komplex aber nicht reell ist, braucht man evt. die Taylorreihe vom Arcustangens. Die β_i können komplex sein, mindestens ein β_i muß reell sein.

Spezialfall $\frac{d}{l} = 0$:

9

Es folgt:

$$u = \sqrt[3]{-\frac{1}{27}} = \sqrt{-\frac{1}{3}}$$

$$v = \frac{1}{3u} = -\sqrt{-\frac{1}{3}}$$

$$x_i = y_i$$

$$x_1 = y_1 = u + v = 0$$

$$x_2 = y_2 = \frac{u-v}{2} \cdot i\sqrt{3} = -1$$

$$x_3 = y_3 = -\frac{u-v}{2} \cdot i\sqrt{3} = 1$$

$$\beta_1 = \arctan(0) = 0^\circ \quad \beta_2 = \arctan(-1) = 135^\circ \quad \beta_3 = \arctan(1) = 45^\circ$$

β_3 stimmt mit der Lösung vom speziellen Scherenproblem überein.

Literaturverzeichnis:

- [1] I. Bronstein, K.A. Semendjajew "Taschenbuch der Mathematik" Teubner Verlag Leipzig 1985
22. Auflage
- [2] Harald Schröder "Spezielle Extremalprobleme"
Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2000